

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Петр Ким

соискатель Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения финансовой безопасности страховых компаний в современных условиях. Исследованы основные факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость страховщиков, а также современные угрозы, связанные с развитием цифровых технологий, изменением экономической среды и усилением конкуренции на страховом рынке. На основе анализа научной литературы рассмотрены существующие подходы к обеспечению финансовой безопасности страховых организаций и определены приоритетные направления её совершенствования. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к управлению рисками, развитию внутреннего контроля и эффективному использованию современных цифровых технологий в целях повышения устойчивости страховых компаний.

Ключевые слова: финансовая безопасность, страховая компания, страховой рынок, финансовая устойчивость, риск-менеджмент, цифровизация, управление рисками, информационная безопасность.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy sharoitda sug'urta kompaniyalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan. Sug'urtalovchilarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari, iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlar va sug'urta bozorida raqobatning kuchayishi bilan bog'liq zamonaviy tahdidlar tahlil qilingan. Ilmiy adabiyotlar asosida sug'urta tashkilotlarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga oid mavjud yondashuvlar o'rganilib, ularni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sug'urta kompaniyalari barqarorligini oshirishda risklarni boshqarish tizimini rivojlantirish, ichki nazoratni kuchaytirish hamda zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, sug'urta kompaniyasi, sug'urta bozori, moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish, raqamlashtirish, risklarni baholash, axborot xavfsizligi.

Abstract. This article examines the issues of ensuring the financial security of insurance companies in modern conditions. The study analyzes the main factors affecting the financial stability of insurers and identifies current threats related to digitalization, economic changes, and increasing competition in the insurance market. Based on a review of scientific literature, existing approaches to ensuring the financial security of insurance organizations are considered, and the main directions for their improvement are identified. The study concludes that a comprehensive approach to risk management, internal control, and the effective use of modern digital technologies is essential for strengthening the stability of insurance companies.

Keywords: financial security, insurance company, insurance market, financial stability, risk management, digitalization, risk assessment, information security.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы деятельность страховых компаний осуществляется в условиях постоянных экономических изменений. На развитие страхового рынка оказывают влияние как внутренние процессы национальной экономики, так и внешние факторы, связанные с глобальными финансовыми тенденциями. Изменение рыночной конъюнктуры, инфляционные риски, колебания инвестиционной активности и усиление конкуренции создают дополнительные вызовы для страховых организаций.

В такой ситуации особое значение приобретает финансовая безопасность страховых компаний. Именно она позволяет страховщикам сохранять устойчивое положение на рынке, своевременно выполнять обязательства перед клиентами и эффективно противостоять различным финансовым рискам. От того, насколько рационально организована система обеспечения финансовой безопасности, во многом зависит не только стабильность отдельной страховой компании, но и надёжность страхового

рынка в целом. Поэтому изучение существующих угроз финансовой безопасности и поиск путей их минимизации представляют значительный научный и практический интерес.

Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях возрастающей неопределённости экономической среды, когда страховым организациям необходимо оперативно адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Актуальность исследования также обусловлена задачами, определёнными в Стратегии «Узбекистан — 2030», утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года¹ № УП-21. В числе приоритетных направлений данной стратегии предусмотрены повышение устойчивости финансовой системы, развитие рынка финансовых услуг, внедрение современных механизмов управления рисками, цифровая трансформация финансового сектора, а также привлечение долгосрочных инвестиций в экономику страны.

Достижение указанных целей невозможно без обеспечения надёжного функционирования страховых организаций, поскольку страховой рынок является важным элементом финансовой системы и выполняет функцию защиты имущественных интересов населения и субъектов хозяйствования. В связи с этим вопросы укрепления финансовой безопасности страховых компаний приобретают особую практическую значимость и требуют дальнейшего научного исследования.

Страховая деятельность напрямую связана с финансовыми рисками, поэтому вопрос обеспечения финансовой безопасности для страховых компаний имеет особое значение. От устойчивости финансового положения страховщика зависит его способность своевременно выполнять обязательства перед клиентами, сохранять доверие страхователей и обеспечивать дальнейшее развитие бизнеса.

В последние годы условия деятельности страховых организаций существенно изменились. Развитие цифровых технологий, усиление конкуренции на рынке, изменения в законодательстве и нестабильность финансовой среды требуют от страховщиков более системного подхода к управлению рисками. Если ранее основное внимание уделялось формированию страховых резервов и поддержанию платёжеспособности, то в современных условиях всё большее значение приобретают вопросы информационной безопасности, качества корпоративного управления и эффективного использования финансовых ресурсов.

Для страховых компаний Узбекистана важным фактором остаётся продолжающаяся модернизация страхового рынка. Появление новых страховых продуктов, расширение электронных услуг и повышение требований со стороны регулятора создают дополнительные возможности для устойчивого развития. Вместе с тем возрастает ответственность страховщиков за сохранение финансовой устойчивости и своевременное реагирование на возникающие риски.

Практика показывает, что финансовая безопасность не может обеспечиваться только за счёт отдельных мероприятий. Она формируется под влиянием многих факторов, включая качество управления компанией, структуру активов, инвестиционную политику, уровень цифровизации и способность адаптироваться к изменениям внешней среды. Именно поэтому выявление потенциальных угроз и разработка эффективных механизмов их предупреждения остаются одними из наиболее важных направлений развития страховых организаций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема обеспечения финансовой безопасности страховых компаний на протяжении длительного времени находится в центре внимания исследователей. Это связано с тем, что устойчивость страховых организаций во многом определяет не только их собственное финансовое положение, но и стабильность страхового рынка в целом. Теоретические основы изучения данной проблемы во многом сформировались благодаря работам зарубежных учёных. Так, М. Ротшильд и Дж. Стиглиц уделяли внимание вопросам неопределённости и информационной асимметрии на страховом рынке. По их мнению, недостаток информации между участниками страховых отношений может приводить к возникновению дополнительных рисков и снижению эффективности принимаемых решений. Схожие выводы содержатся и в исследованиях Дж. Акерлофа, который показал, каким образом информационная асимметрия влияет на функционирование рынка и поведение его участников.

Вопросы, связанные непосредственно с финансовой безопасностью страховых организаций, получили развитие в работах И.И. Гловой, Е.П. Томилиной и Е.О. Щёкиной. Авторы отмечают, что уровень финансовой безопасности зависит не только от финансовых результатов деятельности компании, но и от её способности своевременно выявлять и предотвращать возможные угрозы. Исследование А.О. Димитриевой и М.А. Фарафоновой посвящено современным вызовам, с которыми сталкиваются страховые организации. Авторы обращают внимание на влияние экономической

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 16 февраля 2026 года № УП-21. <https://lex.uz/ru/docs/6379811>

нестабильности, цифровизации и новых видов рисков, способных оказывать существенное воздействие на финансовое состояние страховщиков.

Значительный интерес представляет работа Е.В. Аксёновой, в которой рассматриваются вопросы совершенствования механизмов обеспечения финансовой безопасности на основе риск-ориентированного подхода. Автор подчёркивает, что эффективное управление рисками становится одним из ключевых условий устойчивого развития страховой организации. Проблемы финансовой устойчивости страховых компаний подробно рассматриваются в исследованиях Е.Е. Машьяновой, С.Ю. Лобанова, Н.С. Сытнык и О.В. Кравцовой. В их работах особое внимание уделяется вопросам платёжеспособности, финансовой устойчивости и оценки уровня финансовой безопасности страхового рынка.

В последние годы всё больше исследований посвящается влиянию цифровых технологий на деятельность страховых компаний. Цифровизация способствует повышению эффективности бизнес-процессов, расширению страховых услуг и совершенствованию механизмов управления рисками. Вместе с тем внедрение цифровых решений требует от страховых организаций усиления внутреннего контроля, защиты данных и повышения качества корпоративного управления. Немаловажное значение для обеспечения финансовой безопасности имеют международные стандарты регулирования страхового рынка. В частности, требования Solvency II направлены на совершенствование системы управления рисками и поддержание финансовой устойчивости страховщиков, тогда как стандарт IFRS 17 способствует повышению прозрачности страховой отчётности и качества раскрываемой информации.

Проведённый анализ научных источников показывает, что вопросы финансовой безопасности страховых компаний исследованы достаточно широко. Вместе с тем в условиях развития страхового рынка Узбекистана сохраняется необходимость дальнейшего изучения практических механизмов обеспечения финансовой безопасности страховщиков с учётом процессов цифровизации, изменения рыночной среды и повышения требований к финансовой устойчивости страховых организаций. Это позволит повысить устойчивость страхового сектора, укрепить доверие страхователей и создать более надёжные условия для дальнейшего развития страхового рынка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использованы методы научного обобщения, сравнительного анализа, системного подхода и логического анализа. На основе изучения научной литературы, нормативно-правовых документов и современных подходов к обеспечению финансовой безопасности страховых компаний были рассмотрены основные угрозы, влияющие на устойчивость страховщиков. Особое внимание уделено анализу рисков, связанных с цифровизацией, инвестиционной деятельностью, изменением экономической среды и усилением конкуренции на страховом рынке. Также применён метод группировки, позволивший систематизировать основные угрозы финансовой безопасности страховых организаций и определить направления их минимизации.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Опыт деятельности страховых компаний показывает, что обеспечение финансовой безопасности невозможно без применения эффективных инструментов управления. Именно данные инструменты позволяют своевременно выявлять потенциальные угрозы, снижать уровень финансовых рисков и поддерживать устойчивость деятельности компании в условиях изменяющейся экономической среды. От степени их рационального и последовательного использования во многом зависит способность страховщика своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами, укреплять доверие страхователей и сохранять стабильное положение на страховом рынке. Основные инструменты обеспечения финансовой безопасности страховой организации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Инструменты обеспечения финансовой и экономической безопасности страховой организации²

Представленные на рисунке 1 инструменты показывают, что финансовая безопасность страховой компании не может обеспечиваться за счёт применения только одного механизма. Для достижения устойчивых результатов необходима согласованная работа системы управления рисками, финансового контроля и постоянного мониторинга ключевых показателей деятельности. Практика показывает, что именно комплексное применение данных инструментов позволяет страховщикам своевременно реагировать на возникающие угрозы, снижать возможные риски и сохранять стабильность своей деятельности (Таблица 1).

Таблица 1

Основные угрозы финансовой безопасности страховых компаний и направления их минимизации³

Угрозы	Возможное влияние на деятельность страховщика	Направления минимизации
Снижение платёжеспособности клиентов	Сокращение объёмов страховых премий	Расширение линейки страховых продуктов и клиентской базы
Рост страховых выплат	Увеличение финансовой нагрузки и снижение прибыли	Совершенствование андеррайтинга и механизмов перестрахования
Кибератаки и утечка данных	Финансовые потери и репутационный ущерб	Усиление системы информационной безопасности
Страховое мошенничество	Рост убыточности страховых операций	Использование цифрового мониторинга и технологий искусственного интеллекта
Изменения в законодательстве	Дополнительные расходы на адаптацию деятельности	Постоянный мониторинг нормативно-правовых изменений
Инвестиционные риски	Снижение доходности инвестиционного портфеля	Диверсификация активов и эффективное управление инвестициями
Усиление конкуренции на рынке	Снижение доли рынка и доходов компании	Повышение качества страховых услуг и цифровизация бизнес-процессов

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что финансовая безопасность страховой компании зависит от большого количества факторов, которые могут по-разному влиять

² Составлено автором.

³ Составлено автором.

на её деятельность. В последние годы всё большее значение приобретают риски, связанные с цифровизацией, инвестиционной деятельностью и общей экономической ситуацией. Поэтому для страховых организаций важным становится не только своевременное выявление возможных угроз, но и формирование эффективной системы управления рисками, способной обеспечить стабильность их деятельности в долгосрочной перспективе.

Проведённый анализ показывает, что финансовая безопасность страховой компании зависит не от одного фактора, а от целого комплекса условий. Даже при наличии достаточного объёма финансовых ресурсов страховщик может столкнуться с определёнными трудностями, если система управления рисками функционирует недостаточно эффективно или компания не успевает адаптироваться к изменениям внешней среды. Особое значение для страховых организаций имеет своевременное выявление потенциальных угроз. На практике проблемы чаще всего возникают не из-за самого риска, а вследствие несвоевременной реакции на него. В связи с этим важную роль играют внутренний контроль, мониторинг финансовых показателей и регулярная оценка возможных рисков. Именно эти инструменты позволяют выявлять слабые места в деятельности компании ещё до того, как они начнут оказывать отрицательное влияние на её финансовое положение.

В последние годы заметно возросло значение цифровых технологий. С одной стороны, они позволяют страховым компаниям быстрее обслуживать клиентов, упрощают обработку информации и способствуют снижению части операционных расходов. С другой стороны, вместе с новыми возможностями возникают и новые риски. Речь идёт прежде всего о кибератаках, утечке данных и различных формах цифрового мошенничества. По этой причине вопросы информационной безопасности постепенно становятся не менее важными, чем традиционные вопросы финансовой устойчивости.

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что для страховых компаний Узбекистана особое значение имеет не только соблюдение требований регулятора, но и развитие собственных механизмов обеспечения финансовой безопасности. Повышение качества управления рисками, совершенствование внутреннего контроля, использование современных цифровых решений и постоянный анализ финансового состояния способны существенно повысить устойчивость страховщика к внешним и внутренним угрозам.

Таким образом, финансовую безопасность страховой компании целесообразно рассматривать как непрерывный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства. В современных условиях именно способность своевременно реагировать на изменения и принимать обоснованные управленческие решения становится одним из главных факторов устойчивого развития страховой организации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование подтвердило, что вопросы финансовой безопасности занимают важное место в деятельности страховых компаний. В условиях постоянных изменений на финансовом рынке страховщикам необходимо учитывать не только традиционные риски, связанные с платёжеспособностью и финансовой устойчивостью, но и новые вызовы, возникающие в результате цифровизации экономики и развития современных технологий.

Изучение научных публикаций и существующих подходов к обеспечению финансовой безопасности показало, что устойчивое положение страховой компании формируется под влиянием целого ряда факторов. Среди них можно выделить качество управления, эффективность системы внутреннего контроля, уровень организации риск-менеджмента и способность своевременно реагировать на изменения внешней среды. На практике именно сочетание этих факторов во многом определяет надёжность страховой организации и её способность своевременно выполнять обязательства перед клиентами.

Отдельного внимания заслуживает роль цифровых технологий. В современных условиях они становятся неотъемлемой частью страхового бизнеса, позволяя оптимизировать многие процессы, повысить качество обслуживания клиентов и улучшить управление страховыми операциями. Вместе с тем использование цифровых решений требует более серьёзного внимания к вопросам защиты информации, предупреждения страхового мошенничества и укрепления информационной безопасности.

На основе проведённого анализа можно предложить несколько направлений дальнейшего совершенствования практики обеспечения финансовой безопасности страховых компаний. Прежде всего целесообразно уделять больше внимания развитию системы управления рисками и регулярной оценке факторов, способных повлиять на финансовую устойчивость страховщика. Не менее важным направлением является укрепление внутреннего контроля, внедрение современных

цифровых инструментов для мониторинга страховых операций и повышение уровня информационной безопасности.

Кроме того, положительный эффект может дать использование отдельных элементов международного опыта в области регулирования страховой деятельности и управления рисками. Их адаптация с учётом особенностей страхового рынка Узбекистана позволит повысить устойчивость страховых организаций, укрепить доверие страхователей и создать дополнительные условия для дальнейшего развития страхового сектора.

Таким образом, обеспечение финансовой безопасности следует рассматривать как постоянную и системную работу, требующую своевременного выявления угроз, принятия обоснованных управленческих решений и совершенствования существующих механизмов защиты. Именно такой подход способен обеспечить стабильное развитие страховых компаний в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ротшильд М.Т., Стиглиц Дж. Уровень риска, асимметрия информации и страховые рынки // *Journal of Economic Theory*. – 2018.
2. Акерлоф Дж.А. Рынок «лимонов»: неопределённость качества и рыночный механизм // *Quarterly Journal of Economics*. – 2020.
3. Глотова И.И., Томилина Е.П., Щёкина Е.О. Практические аспекты обеспечения финансовой безопасности страховой компании // *Kant*. – 2023. – № 4(49).
4. Димитриева А.О., Фарафонова М.А. Вызовы и угрозы финансовой безопасности страховой организации в современной экономической ситуации в России: оценка и механизм противодействия // *Вестник Евразийской науки*. – 2023. – Т. 15. – № S1.
5. Костяева Е.В., Аксёнова Н.И. Трансформация механизма обеспечения финансовой безопасности страховых организаций в условиях внедрения риск-ориентированного подхода // *Экономическая безопасность*. – 2022. – Т. 5. – № 2. – С. 655–672.
6. Машьянова Е.Е. Анализ финансовой устойчивости в системе экономической безопасности страховых компаний // *Проблемы информационной безопасности*. – 2019. – С. 97–98.
7. Лобанов С.Ю. Обеспечение финансовой безопасности страхового рынка // *Молодые учёные*. – 2019. – № 10. – С. 18–21.
8. Сытнык Н.С., Кравцова О.В. Оценка финансовой безопасности страхового рынка в современных условиях // *Бизнес Информ*. – 2019. – № 10(501). – С. 219–225.
9. European Commission. Directive 2009/138/EC (Solvency II) // *Official Journal of the European Union*.
10. International Financial Reporting Standards. IFRS 17 “Insurance Contracts”. – International Accounting Standards Board (IASB), 2023.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100